

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Моисеева Мария Валерьевна

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7280259>

Актуальность избранной темы определяется необходимостью совершенствования тренировочного процесса, повышением эффективности тренировочных нагрузок в детских юношеских спортивных школах (ДЮСШ) и их перераспределение с учетом тенденций развития футбола. Проблема эффективности тренировочного процесса тесно связано с оптимальным использованием методов и средств спортивной тренировки. Особое место занимают те средства и методы, которые используются в воспитании скоростно-силовых качеств, играющих важную роль в достижении спортивного мастерства у футболистов.

Предполагалось систематическое использование в учебно-тренировочном процессе эффективных средств и методов скоростно-силовой подготовки на основе применения «ударного» метода развития скоростно-силовых качеств, повысить физическую подготовленность юных футболистов учебно-тренировочных групп футбольных школ.

В работе представлены новые результаты исследования скоростных и скоростно-силовых качеств, а также данные объема скоростной работы, выполняемой юными футболистами во время тренировочных и официальных игр. Также определено оптимальное соотношение времени, отводимого на скоростно- силовую подготовку и совершенствование других сторон подготовленности юных футболистов в годичном цикле тренировки. Скоростно-силовые качества футболистов определяется их способностью выполнять движения, связанные с каким-либо силовым сопротивлением в минимальный отрезок времени. К этим силовым противодействием можно отнести:

а) преодоление силы тяжести веса тела самого спортсмена (удары по мячу ногой и головой, в прыжке, отбор мяча в выпаде и подкате, прыжки у вратарей, резкий старт и изменение направления вовремя и т.п.);

б) преодоление силы, свободной с ударами по мячу, вбрасыванием мяча;

в) преодоление силы, вызванной силовым сопротивлением соперника.

Исследования проводились с целью определения возрастной динамики скоростных и скоростно-силовых качеств у юных футболистов, определения динамики этих качеств в процессе годовой тренировки, а также определения эффективности методики скоростно-силовой подготовки. Задачи данного исследования: 1). Исследовать содержание учебно-тренировочного процесса и определить соотношение средств, направленных на воспитание скоростно-силовых, а также других качеств у футболистов в процессе круглогодичной тренировки. 2). Исследовать динамику скоростно- силовых качеств у юных футболистов в годичном цикле тренировки. 3). Разработать комплекс эффективных средств и методов скоростно-силовой подготовки юных футболистов. 4). Экспериментально проверить эффективность методики скоростно-силовой подготовки юных футболистов в учебно- тренировочных группах спортивных школах основе применения «ударного» метода развития скоростно-силовых качеств.

Для решения поставленных задач в работе были использованы следующих методы исследования:

- 1) изучение литературных источников;
- 2) педагогические наблюдения;
- 3) педагогические контрольные испытания;
- 4) педагогический эксперимент;
- 5) методы математической статистики.

Целью педагогического эксперимента являлось определение эффективности «ударного» метода развития скоростно-силовых качеств юных футболистов.

С целью определения эффективности влияния «ударного» метода развития скоростно-силовых качеств на скоростно-силовую подготовленность юных футболистов осуществлен педагогический эксперимент, в котором приняли участие футболисты контрольной и экспериментальной групп (по 20 спортсменов в каждой).

Все исследования проводились на базе Ташкентского футбольного интерната.

Объем, содержание и направленность учебно-тренировочного процесса, как в контрольной, так и в экспериментальной группах, во время педагогического эксперимента, мы планировали на основании программы для спортивных школ, и на основе собственного анализа тренировочного процесса 12-13 летних футболистов.

В период с 2 января по 31 мая 2003 г. (130 дней) в контрольной и экспериментальной группах было проведено соответственно 100 и 97 учебно-тренировочных занятий по 90 минут каждая, и 20 и 19 товарищеских и календарных игр.

Воспитанию скоростно- силовых качеств как в контрольной, так и в экспериментальной группах было уделено 10% всего времени (870 минут) учебно- тренировочных занятий. Эти упражнения проводились в основной части занятий. Прием в контрольной группе применялись следующие методы: игровой, соревновательной, повторный и интервальный; упражнения, проводимые в виде «круговой тренировки». Это было в основном упражнения с предметом и без предметов, легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания), эстафеты.

В то же время в экспериментальной группе при воспитании скоростно-силовых качеств применялся «ударный» метод тренировки. Упражнения «ударного» метода, применяемые в процессе тренировки футболистов экспериментальной группы, выполнялись как без мячей, так и с мячами.

Как показали исследования, результаты в прыжках в длину с места, в высоту и в тройном прыжке значительно увеличились, к концу эксперимента у футболистов экспериментальной группы по сравнению с футболистами контрольной группы (таблица 2).

Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет сделать вывод о том, что целенаправленная работа и применение средств узкой направленности на развитие скоростно-силовых качеств путем использования «ударного» метода приводит к значительному сокращению времени достижения максимальных значений проявления сил, что позволяет существенно повысить показатели скоростно – силовой подготовленности юных футболистов, особенно в движениях с выпрыгиванием вверх.

ВЫВОДЫ. Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к физической подготовленности футболистов, одной из основных сторон которой является скоростные и скоростно-силовые качества. Детский и юношеский возраст – важный этап воспитания этих качеств. Анализ литературных источников показал, что юные футболисты в значительной степени уступают в скоростной и скоростно-силовой подготовке представителям других видов спорта. Одним из важнейших этапов воспитания этих качеств является 11-13 летний возраст.

Исследование изменения скоростно-силовых качеств, а также объема, средств и методов, применяемых при их воспитании, позволит в значительной степени оптимизировать учебно- тренировочный процесс.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги 864-сон қарорига асосан ўз кучини йўқотган — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.10.2018 й., 09/18/864/2101-сон
2. Акимова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А. Теоретические подходы к диагностике практического мышления // Вопросы психологии. – 1999. – №1. – С.21.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.12.2019 й., 06/19/5887/4116-сон.
4. Абдуллаева М. Болалар ўйинларида ўзаро муносабатлар. Бошланғич таълим. Тошкент, 2000 б 47-48.
5. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //fan-sportga. – 2022. – №. 1. – с. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //fan-sportga. – 2020. – №. 4. – с. 35-37.
7. Артиқов А. А. Офк кубоги ўйинларида ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг техник усуллари аниқлигини таҳлил қилиш натижалари //фан-спортга. – 2019. – №. 3. – с. 42-45.
8. Артиқов А. А. Футболчиларнинг техник усуллари аниқлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили //фан-спортга. – 2020. – №. 3. – с. 16-18.
9. Artikov A. About some methodological problems in teaching special sciences //scientific bulletin of namangan state university. – 2020. – т. 2. – №. 7. – с. 379-384.
10. Артиқов А. А. Осиё кубоги-2019 ўйинларидаги ўзбекистон терма жамоасининг дарвозага йўлланган зарбалар аниқлиги бўйича таҳлил //фан-спортга. – 2020. – №. 7. – с. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. control of technical accuracy in the training process of football players //journalnx. – с. 103-106.
12. Артиқов А. А. Мусобака шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлигини таҳлил қилиш //фан-спортга. – 2018. – №. 3. – с. 49-53.

13. Artikov A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games //журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – т. 6. – №. 6. – с. 21-30.
14. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
15. Артыков А. А. Анализ целевой точности игровых приемов футболистов в зависимости от уровня специальной физической подготовленности //физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – с. 654-657.
16. Артыков А. А. Контроль точности технических приемов в тренировочном процессе футболистов //университетский спорт: здоровье и процветание нации. – 2020. – с. 244-251.
17. Akbarovich A. A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players //european journal of research and reflection in educational sciences vol. – 2020. – т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. исследование взаимосвязанности между показателями оценивающими уровни развития физических качеств, психомоторных процессов и точностных действий юных футболистов //педагогические науки. – 2012. – №. 5. – с. 30-35.

